

М.Ю. ПАВЛОВ

**Проблема супервыравнивания и ограниченность
искусственного интеллекта: «живая» математика
и «черные лебеди»***

Аннотация. В статье представлена гипотеза, противопоставляющая традиционную, «мертвую» математику, основанную на неизменных константах и детерминированных операциях, новой парадигме — «живой» математике. Автор выдвигает тезис о том, что классический математический аппарат недостаточен для описания сложных, динамичных и нелинейных процессов, характерных для живых систем, биогеоценозов, экономики и социальных явлений. В качестве теоретических предпосылок «живой» математики рассматриваются принцип неопределенности Гейзенберга, парадоксы квантовой механики, а также разработки в области философии хозяйства.

Центральная часть работы посвящена подробному представлению 12 фундаментальных принципов «живой математики», которые включают режим реального времени, изменчивость, нелинейность, экспоненциальный рост, дискретность, антиэнтропийность, уникальность, неопределенность и др. Каждый принцип иллюстрируется примерами из физики, истории, экономики и повседневной жизни, демонстрируя, почему прогнозы, основанные на «мертвых» вычислениях, часто терпят неудачу, игнорируя возможность «черных лебедей». Статья призвана обосновать необходимость развития нового математического аппарата, способного адекватно описывать сложность и непредсказуемость реального мира.

Ключевые слова: искусственный интеллект, креативность, энтропия, живая математика, «черный лебедь».

Abstract. This paper develops a hypothesis that contrasts traditional, «dead» mathematics, based on immutable constants and deterministic operations, with a new paradigm — «living» mathematics. The author posits that classical mathematical apparatus is insufficient for describing the complex, dynamic, and nonlinear processes characteristic of living systems, biogeocenoses, economics, and social phenomena. The theoretical prerequisites for

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов М.Ю., Проблема супервыравнивания и ограниченность искусственного интеллекта: «живая» математика и «черные лебеди» // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 83—94. DOI:

«living» mathematics are considered to be Heisenberg's uncertainty principle, the paradoxes of quantum mechanics, as well as developments in the philosophy of economy.

The central part of the work is dedicated to a detailed presentation of the twelve fundamental principles of «living mathematics», which include real-time mode, variability, nonlinearity, exponential growth, discreteness, anti-entropy, uniqueness, uncertainty, and others. Each principle is illustrated with examples from physics, history, economics, and everyday life, demonstrating why predictions based on «dead» computations often fail, ignoring the possibility of «black swans». The article aims to substantiate the necessity of developing a new mathematical apparatus capable of adequately describing the complexity and unpredictability of the real world.

Keywords: artificial intelligence, creativity, entropy, living mathematics, «black swan».

УДК 004.8
ББК 65в

Как нами уже отмечалось в моей статье «Эссе о перспективах искусственного интеллекта, математического моделирования и живой математики» [5], «территория» современного искусственного интеллекта (далее — ИИ) ограничивается вечной и неизменной математикой, которую правильнее назвать «мертвой». Она и в самом деле омертвленная, застывшая, неподвижная. Например, в ней $1 + 1$ всегда будет равно 2. Другие операции с другими числами также всегда дадут одинаковые результаты. Именно так математику обычно преподают в школах и вузах. Школьники и студенты должны уметь находить одинаковые ответы, решая одинаковые, типовые задачи.

Сразу отметим, что даже в школьной программе констатируется, что, помимо «мертвой» математики, есть и «живая» математика, которая не раскрывается, не познается, ее законы неведомы, но она присутствует в виде слагаемого — неизвестной, неопределенной константы, которая обозначается как C и практически всегда присутствует в операциях интегрирования — при вычислении первообразных.

Тема «живой» математики — это одна из самых малоизученных в современной науке, но чрезвычайно значимых для реальной жизни тем. «Живая» математика типична для живых организмов, сообществ организмов, биогеоценозов — для живых систем.

Когда ньютоновская механика завоевала место господствующей парадигмы, появилась смелая идея: на основе изучения механических взаимодействий вычислить положение различных объектов на любой момент времени — как в самом начале возникновения Вселенной (если это начало вообще есть и если можно считать Большой взрыв исходным моментом Вселенной), так и в любой момент ее существования. Но эйнштейновская парадигма — теория относительности, само название которой опровергает механистичность принципов¹⁴, поставила задачи, решить которые, возможно, сможет именно «живая математика»¹⁵.

Современная теоретическая база «живой» математики крайне скудна — пожалуй, физика с ее принципом неопределенности Гейзенберга и парадоксом Шредингера (известным как «кот Шредингера») намного дальше продвинулись в данном вопросе, а философия хозяйства, связанная прежде всего с именами С.Н. Булгакова и Ю.М. Осипова [4], не только поставила целый ряд вопросов «живой» математики, но и продвинулась в их решении.

Можно сформулировать ряд основополагающих принципов математики живых систем.

1. Режим реального времени.
2. Изменчивость, подвижность.
3. Цикличность, периодичность.

¹⁴ Напомним, что механизм — это устройство, части которого могут перемещаться только в определенных направлениях. Например, зубчатое колесо может вращаться по часовой или против часовой стрелки, но не может вращаться, как шар. Степеней свободы у деталей механизма может быть или больше, или меньше, например, храповик позволяет зубчатому колесу вращаться только в одном направлении, а не в двух. Но в любом случае степени свободы у деталей механизма строго заданы. Если же степеней свободы становится больше, чем задумано конструкторами, механизм может перестать выполнять свои функции. Как пример — воры вскрывают замки, с помощью специальных отмычек придавая механизмам замков дополнительную степень свободы там, где ее, по замыслу конструкторов, не должно быть. Так замок перестает выполнять свою функцию — защищать от тех, кто не имеет ключа.

Точно так же и ньютоновская механика перестает «работать» там, где появляется дополнительная степень свободы, которая не учтена в ее формулах. В частности, принцип неопределенности Гейзенберга как раз и придает те самые дополнительные степени свободы.

¹⁵ Четыре фундаментальные силы природы, лежащие в основе физических законов: гравитация, слабое взаимодействие, электромагнитная, сильное взаимодействие.

4. Нелинейность.
5. Экспоненциальный характер роста.
6. Дискретность.
7. Антиэнтропийность.
8. Уникальность.
9. Неопределенность (и свобода воли).
10. Целостность.
11. Выраженные различия между вероятностями и возможностями.
12. Относительность измерения.

Постараемся раскрыть свое видение (в рамках данной статьи — совсем кратко) того, что означают эти принципы и в чем их отличие от принципов «мертвой математики».

1. *Режим реального времени.* Имеет очень важное прикладное значение: если важный момент упущен, дальше можно уже вообще никуда не спешить. Точнее, спешить необходимо, но с совсем другими действиями — действиями за рамками ситуации, обычно — чрезвычайными действиями. Соответственно, критически важное значение имеет время самих вычислений. Для экономики это имеет несколько неожиданное выражение: если, к примеру, весь имеющийся в наличии товар продан другому покупателю (возможно, не по оптимальной цене, а на основе эмоционального торга), уже можно не спешить с расчетами ценовой дискриминации, предельной полезности товара, нахождением оптимальных решений логистики и т. п.

2. *Изменчивость, подвижность.* Вся живая природа находится в движении. Даже наша планета Земля с огромной скоростью летит в пространстве.

Г. Гегель сформулировал следующий принцип: «Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно» [2, 53]. Даже когда кажется, что человек — отчаянный лентяй и не делает ничего, на самом деле он, как минимум, путешествует со скоростью примерно 362 км/с на огромном космическом корабле под названием «Земля», а также в высшей степени деятелен на клеточном уровне, при этом критически важные органы (в частности, сердце, легкие) в норме не прекращают своей работы в течение всей жизни, а если и случается аномалия в виде их остановки, это не может длиться дольше нескольких минут.

Исходя из принципа изменчивости, подвижности, чтобы «успеть» за живыми системами, надо считать, как минимум, на один шаг вперед, а еще лучше — *на много шагов вперед*.

3. *Цикличность, периодичность*. Во многом это связано с предыдущим принципом изменчивости. Изменчивость частично (а иногда и полностью) может подчиняться циклической закономерности. Цикличность — это различные циклы, ритмы. Различные фазы цикла были известны людям с глубокой древности и нашли отражение даже в Библии — в книге Экклезиаст.

Гениальное открытие Д.И. Менделеева — периодическая система химических элементов — также основана на периодичности.

Теория менеджмента, которая нередко приближается намного ближе к «живой» математике, чем экономическая теория, выделяет различные циклы, в частности так называемый «жизненный цикл продукта».

Социолог Э. Тоффлер, долгое время работавший над концепцией прогресса в истории, в итоге представил историю человечества в виде трех волн, причем третья волна во многом повторяла первую [8].

4. *Нелинейность*. В природе практически нет прямых линий. Закономерности, которые кажутся подчиняющимися линейным функциям, на самом деле можно лишь приближенно считать линейными.

Главный вывод из этого — даже те закономерности, которые казались линейными, в какой-то момент настолько далеко расходятся с линейной функцией, что она перестает объяснять их поведение. Для чересчур увлекающихся линейными функциями¹⁶ «мертвой» математики такие события кажутся «черными лебедями» [7].

5. *Экспоненциальный характер роста*. В книге Римского клуба «Пределы роста: 30 лет спустя» [3, 50—51] приводится такой пример: предположим, что у нас есть пруд, в который попала кувшинка. И каждый день число кувшинок удваивается. За месяц (30 дней) кувшинки затянут всю поверхность пруда, при этом уничтожив все другие формы

¹⁶ «Линейность» мышления тесно связана еще и с неправильным представлением кривой нормального распределения — «кривой Гаусса», учитывающей только значения с более или менее высокими вероятностями и отбрасывающей из рассмотрения «поля шляпы» Гаусса. Это приводит, к примеру, к тому, что люди искренне изумляются очень редким феноменам типа отрицательной цены на нефть. См. также пункт 11 данной статьи.

жизни. На какой день кувшинки затянут половину поверхности пруда? На 29-й!

Если поднимать тревогу, когда кувшинки затянут четверть поверхности пруда, у нас останется всего 2 дня из 30, чтобы успеть принять меры. И даже если быть особенно предусмотрительными и бить тревогу, когда кувшинки затянут лишь 10% поверхности, несложно посчитать, что останется всего 3 дня на принятие мер!

Хорошая иллюстрация экспоненциального роста — цепная реакция. Аварии на АЭС показали, что даже лучшие разработки управляющих систем, причем спроектированных целыми институтами, не сумели не допустить цепной реакции.

6. *Дискретность*. В какие-то моменты происходят разрывы функций. Нередко даже тех, которые кажутся самыми устойчивыми. Так, например, историкам хорошо известно утверждение Николая II «Дом Романовых 300 лет стоял и еще минимум 300 лет стоять будет!», написанное в ответ на предостережение главы Государственной Думы Родзянко. Казалось бы, что может быть прочнее, чем царский режим? Однако вскоре после этого утверждения Николай II сам же отрекается от престола, и люди, которые точно так же, как и он, могли предположить что угодно, любое развитие России, но считали систему самодержавия незыблемой, были глубочайшим образом потрясены. Прошло менее столетия, и большевики, забыв этот урок истории, «наступили на те же грабли» — даже сам глава СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев никак не мог себе представить, что Советский Союз может прекратить свое существование.

Парадоксально, но люди более склонны верить в конец всего: конец Света, последнюю ядерную войну, Армагеддон и т. п., но при этом не верить в возможность конца одного отдельно взятого политического режима, корпорации, другой организации. Почему-то даже в возможность ухода «McDonalds» из России не верили очень многие люди.

Дискретность особенно важна для понимания рождения/смерти: как в любой момент может наступить конец одной эпохи, но точно так же может и родиться новый человек, новая эпоха. (В 1980-х гг. живя летом на даче без телефона, и это было ужасно неудобно, особенно родителям для работы и больным бабушкам и дедушкам. Телефоны тогда были лишь у «избранных», и мы даже мечтать не могли попасть в это число. Теперь у каждого есть минимум один личный телефон...).

7. *Антиэнтропийность*. Обычно с течением времени энтропийность (т.е. неупорядоченность) либо нарастает, либо остается постоянной. И только у живого есть уникальное свойство — уменьшать энтропийность, повышать упорядоченность. Таким образом, могут образовываться новые объекты, новые структуры, которые усложнят расчеты.

К сожалению, человечество активно увеличивает энтропийность военными действиями, бездумным разрушением, бездумным потребительством, оборотная сторона которого — нарастающее количество мусора [10].

Сегодня разумности, антиэнтропийности мощно противостоит нарастание хаоса, энтропийности в самых различных системах.

8. *Уникальность*. Живые объекты — это обычно в той или иной степени уникальные объекты, которые, как правило, имеют хотя бы минимальные отличия друг от друга. При этом важно установить, имеют ли эти отличия принципиальное значение или нет. Об этом нередко забывают. Но в «живой» математике принципиально важно, что с чем можно складывать. К примеру, если сложить кошку и мышку ($1 + 1$), мы, наиболее вероятно, получим не двоих, а всего лишь одного зверя, правда, сытого. А если сложить кошку с котом, зверей, очень возможно, будет не два, а несколько больше (появятся котята) [5].

Принцип уникальности очень хорошо отражен в китайской мудрости «В одну и ту же реку нельзя войти дважды», что применительно к «живой» математике означает: одни и те же вычисления в разные моменты будут давать разные результаты.

9. *Неопределенность*. В отличие от «мертвых» чисел (вечных и неизменных), «живые» числа могут меняться, причем меняться непредсказуемо. Диалектику предсказуемого и непредсказуемого очень хорошо выразил И.Р. Пригожин: движение (развитие) системы детерминировано до так называемой «точки бифуркации», а в точке бифуркации возможны изменения, носящие вероятностный характер [6]. Именно в точках бифуркации возможны проявления свободы воли.

10. *Целостность*. В живом мире наблюдается очень высокая степень взаимосвязанности и взаимозависимости (принцип «Крыла бабочки»). Живое находится в очень сложном равновесии с многими системами. Нарушение этого равновесия может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому необходимы повышенная внимательность, осмотрительность и осторожность — в сравнении с действиями с «мертвыми» системами.

11. *Выраженные различия между вероятностями и возможностями.* Это нашло отражение во фразе «Возможно все». Вероятность может быть равна практически нулю. А возможность может быть при этом ненулевой и даже весьма высокой. Несбывшиеся прогнозы многих экспертов как раз и были основаны на учете вероятностей, а не возможностей. Например, вероятность уничтожения СССР как государства была практической нулевой, поскольку развитая экономика, очень мощные военная и идеологическая машины, богатые природные ресурсы и высокий человеческий потенциал позволяли выдержать даже самые сильные возможные удары, в том числе и ядерный. Однако ученые давно предупреждали о возможности ликвидации СССР, в частности, Л.Д. Троцкий в книге «Преданная революция» [9]. Подобные невероятные события аналитики с ограниченным кругозором также называют «черными лебедями», но на самом деле эти события вполне прогнозируемы, прежде всего благодаря анализу возможностей, а не только вероятностей. Вероятность катастрофы на Чернобыльской АЭС была одна авария раз в миллион лет. Однако еще при проектировании наиболее компетентные эксперты, исходя именно из оценки возможностей, высказали особое мнение, которое было проигнорировано. К чести лиц, принимающих решения на высшем уровне, великие сибирские реки не удалось принудительно повернуть на юг, поскольку нашлись эксперты, предупредившие о возможности крайне негативных событий. Одним из таких экспертов был М.Я. Лемешев.

12. *Относительность измерения.* Современная наука учитывает относительность измерения в так называемых «мягких измерениях» и «мягких вычислениях», входящих в раздел нечеткой логики.

Главный вопрос, на который призваны ответить «мягкие измерения», — это вопрос «Много или мало?». В зависимости от ситуации и учитываемых параметров одно и то же число может иметь разные значения. Покажем это на примере. Предположим, принимаются решения об управлении экономикой в части нормирования материалов. Допустим, речь идет об одном грамме золота. Если этот грамм берут для изготовления одного смартфона, это явно много, даже слишком много. Если это обручальное кольцо, одного грамма, напротив, слишком мало. Если же это очень тонкое сусальное золото, которое используется для покрытия поверхностей барельефов, скульптур (в частности, для реставрации главной фигуры центрального каскада фонтанов Петергофа — Самсона — потребовался без малого килограмм), из одного грамма можно

сделать «книжку», насчитывающую порядка 60 листов такого золота. Для подобной «книжки» это будет или нормально, или «мало», поскольку «книжка», в зависимости от стандарта, весит от 1 до 2,5 граммов. Если же речь идет об эквиваленте в пересчете на каждого человека в золотовалютных резервах Центрального банка, требующихся для массовых выплат, это будет не очень много для каждого человека, но много для бюджета, если такие выплаты будут носить массовый характер. По использованию одного грамма золота на разных уровнях — на уровнях домохозяйства, фирмы, государства — возможны дискуссии с самыми разными оценками — много это или мало.

Интересно, что, когда алюминий впервые был получен в достаточных объемах для мелкосерийного производства изделий, Наполеон III заказал для себя, свиты и наиболее почетных гостей столовые приборы из алюминия. Приглашенные на пир, которым достались менее статусные приборы из золота и серебра, с грустью смотрели на обладателей роскошных алюминиевых приборов [1, 33—34].

Экономическая теория лишь подступает к относительности измерения. С одной стороны, в ней есть предельный анализ, который и позволяет понять, насколько относительной, насколько различной может быть полезность одного и того же товара. Хотя для объяснения закономерностей изменения полезностей придумано множество теорий — центральными из них являются кардиналистская и ординалистская, — все равно относительность полезности позволяет сравнить полезность различных товаров больше умозрительно, чем в реальности. К примеру, летом рациональный потребитель, идя по улице, принимает решение о покупке лимонада. Ему жарко, и хочется пить. Он оценивает свою потребность как 3 бутылки лимонада. Заходит в супермаркет. В супермаркете холод: слишком сильно работает кондиционер. И идет дегустация новой минеральной воды. А одного взгляда на прогноз погоды в смартфоне достаточно, чтобы понять, что завтра резко похолодает. И тот же самый потребитель принимает другое решение — купить не три, а всего одну бутылку.

Парадоксально, но изголодавшийся бродяга, нашедший большое красивое яблоко, испытывает те же эмоции, что и богач, купивший «Роллс-Ройс» (согласно А.П. Ситникову). Дело в том, что человек оценивает свою удовлетворенность прежде всего по относительной шкале, на которой исходная точка отсчета — нулевая, начало его личных координат — это привычная именно для него жизнь, или же жизнь, которую

человек считает «своею»¹⁷. И любое снижение этого уровня воспринимается как негатив, а повышение — как позитив. Этот принцип хорошо освоили политики и различного рода политтехнологи: когда, к примеру, неизбежно ухудшение уровня потребления по одному из параметров, допустим, на 5%, намного лучше сразу же снизить его на существенно большую величину, допустим, на 10 процентных пунктов, а затем последовательно повышать по одному процентному пункту — субъективно это будет восприниматься как улучшение жизни, а не как ухудшение. Конечно, здесь есть и сложности: такое большое падение само по себе может быть весьма деструктивным и дестабилизировать ситуацию, а в случае, если снижение упрется в абсолютные пределы (например, возникнет выраженное физиологическое недопотребление — дефицит), оно может быть и фатальным.

Еще один интересный эффект — ожидания. Экономическая теория, в частности, содержит теорию адаптивных ожиданий.

Принцип относительности измерения, к примеру, использует такая практическая дисциплина, как нейромаркетинг.

«Существующее сегодня математическое моделирование имеет дело с неизменными, неподвижными, “мертвыми” величинами, которые всегда будут оставаться одними и теми же. Даже ИИ, основанный на так называемых “мягких” измерениях и вычислениях, способен лишь выявить больше взаимосвязей и на их основе определить наибольшие вероятности наступления тех или иных событий. Все эконометрические модели замкнуты сами на себя. Они не способны выйти за пределы своего же собственного множества. “Живая” математика, в отличие от традиционного математического моделирования, способна выходить за эти пределы. Это — главная способность человека, выделяющая его из

¹⁷ К сожалению, образцами для сравнения в современном мире становятся образы из чужой жизни, взятые из социальных сетей или из других сегментов интернета. К примеру, девушки видят, как другие девушки демонстрируют дорогие, а иногда и очень дорогие подарки (флагманские модели смартфонов, автомобили, бриллианты, роскошные путешествия, огромные букеты из сотен цветов и т. п.), полученные от мужчин. На этом фоне одна роза, которую способен подарить простой парень, способный стать идеальным мужем для этой девушки, воспринимается практически как дешевка, даже как оскорбление. В результате девушки смотрят на один сверхдорогой подарок, приходящийся на миллион, а то и десятки, сотни миллионов намного более дешевых подарков. Очевидно, что только одна из миллионов девушек получит этот подарок, а все остальные останутся в «проигрыше», переживая это как личную неудачу.

остального мира, — способность к творчеству, креативной деятельности, созданию принципиально нового. И эта способность совершенно недоступна ИИ, который “умеет” лишь рекомбинировать существующее» [5, 48]¹⁸.

Литература

1. *Венецкий С.И.* Рассказы о металлах. М.: МИСИС, Издательский дом «Руда и металлы», 205. 432 с.
2. *Гегель Г.В.Ф.* Философия права. М.: Мысль, 1990.
3. *Медоуз Д.Х.* Пределы роста: 30 лет спустя // Медоуз Д.Х., Рандерс Й., Медоуз Д.Л. / Пер. с англ. Е.С. Оганесян; под ред. Н.П. Тарасовой. 2-е изд. М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014.
4. *Осипов Ю.М.* Иное достояние: Собрание превентивных текстов от политэкономии к философии хозяйства, от софиологии к софиасофии: В 3 т. Т. 1. М.; Тамбов: 2025.
5. *Павлов М.Ю.* Эссе о перспективах искусственного интеллекта, математического моделирования и живой математики // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 37—48. DOI: 10.5281/zenodo.15424077
6. *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986. 432 с.
7. *Талеб Н.Н.* Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. 704 с.
8. *Тоффлер Э.* Третья волна. М.: Изд-во АСТ, 2004.
9. *Троцкий Л.Д.* Преданная революция: что такое СССР и куда он идет? М.: НИИ Культуры, 1991.
10. *Шулевский Н.Б., Зотова Е.С.* Мир человека в тисках техногенеза // Философия хозяйства. 2021. № 5. С. 178—192.

References

1. *Veneckij S.I.* Rasskazy o metallah. M.: MISIS, Izda-tel'skij dom «Ruda i metally», 205. 432 s.
2. *Gegel' G.V.F.* Filosofiya prava. M.: Mysl', 1990.
3. *Medouz D.H.* Predely rosta: 30 let spustya // Medouz D.H., Randers Ĭ., Medouz D.L. / Per. s angl. E.S. Oganesyana; pod red. N.P. Tarasovoĭ. 2-e izd. M. : BINOM, Laboratoriya znaniĭ, 2014.

¹⁸ Будем весьма признательны читателям за помощь в развитии концепции «живой» математики, за любые материалы по данной теме!

4. *Osipov YU.M.* Inoe dostoyanie: Sobranie preventivnyh tekstov ot politekonomii k filosofii hozyajstva, ot sofi-ologii k sofi-asofii: V 3 t. T. 1. M.; Tambov: 2025.

5. *Pavlov M.YU.* Esse o perspektivah iskusstvennogo intel-lekta, tematicheskogo modelirovaniya i zhivoj matematiki // *Filosofiya hozyajstva*. 2025. № 3. S. 37—48. DOI: 10.5281/zenodo.15424077

6. *Prigozhin I., Stengers I.* Poryadok iz haosa: Novyj dia-log cheloveka s prirodoy. M.: Progress, 1986. 432 s.

7. *Taleb N.N.* Chernyj lebed'. Pod znakom nepredskazuemo-sti. M.: KoLibri, Azbuka-Attikus, 2024. 704 s.

8. *Toffler E.* Tret'ya volna. M.: Izd-vo ACT, 2004.

9. *Trockij L.D.* Predannaya revolyuciya: chto takoe SSSR i ku-da on idet? M.: NII Kul'tury, 1991.

10. *SHulevskij N.B., Zotova E.S.* Mir cheloveka v tiskah tekh-nogeneza // *Filosofiya hozyajstva*. 2021. № 5. S. 178—192.

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

Современные аспекты комплементарности человека и ИИ*

Аннотация. Актуальность темы комплементарности человека и искусственного интеллекта (ИИ) сегодня невозможно переоценить, поскольку технологии ИИ прочно вошли в повседневную жизнь и профессиональную деятельность, диктуя построение новой хозяйственной модели и оказывая колоссальное воздействие на современных людей. На мировом уровне в передовых странах в области дигитализации наблюдается тенденция к постоянному совершенствованию экосистемы с нейросетевыми технологиями и, соответственно, стремительному возрастанию рисков и ответственности за функционирование модели «человек — генеративный ИИ».

Ключевые слова: цифровизация, комплементарность, искусственный интеллект, экосистема, нейросетевые технологии, генеративный ИИ, человеческий потенциал.

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Философия хозяйства как достояние отечественной и мировой гуманитарной мысли // *Философия хозяйства*. 2025. № 6. С. 94—99. DOI: